

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

^{1,2}Sayyora Azimova, Dilduza Kamoljonova

^{1,2}Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktorantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029767>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kognitiv yondashuv asosida kichik yoshdagi o‘quvchilarni kitobxonlik kompetensiyalarni rivojlantirishda ota-onalarning farzandini kitob mutolasiga qiziqtirishning metodlari to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kognitiv, kitobxonlik, kompetensiya, rivojlantirishi, mutolaa, yoshlar, yozma, og‘zaki, ilmiy, badiiy, hujjat.

Kitob – bilim manbai, aqlni rivojlantiruvchi vosita, shaxs dunyoqarashi, fikrlashi, yozma va og‘zaki nutqni rivojlantiruvchi kuch. Ilmiy, badiiy kitob mutolaasi nafaqat shaxsni, u orqali butun bir jamiyatni rivojiga katta hissa qo‘shadi. Ayniqsa, yoshlar va bolalar o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish yuzasidan yurtimizda 10 dan ortiq qonun, 30 dan ortiq qonunosti hujjatlari qabul qilingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi, Respublika bolalar kutubxonasi, 14 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, tuman markazlari va shaharlardagi ta‘lim muassasalarida 200 ga yaqin kutubxonalar mavjud. Shunga qaramay, yoshlar, o‘smirlar va kichik yoshdagi bolalar o‘rtasida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirish borasida bir qator muammolar mavjudligini aniqlandi. Respublika bolalar kutubxonasi tomonidan o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra maktab o‘quvchilarining kitobxonlik darajasi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori e‘lon qilindi. Qarorga muvofiq Davlat dasturi ijrosini ta‘minlash bo‘yicha 2020–2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, va qo‘llab-quvvatlash, yoshlarning kitobxonlik darajasini oshirish mavzuning dolzarbligini ko‘rsatadi. Kitobxonlik kompetensiyalari ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lib, o‘quvchilarning qiziqishi, bilim va dunyoqarashini boyitishi, yosh xususiyatlari asoslangan jarayonni tashkil etishni taqozo etadi. Kitobxonlikni kompetensiyalarini rivojlantirish – o‘quvchilarning barcha fanlardan bilimlarini mustahkamlab borishda muhim ahamiyatga ega.

Xalqimizda “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”, degan maqol bor. Bu maqolning mazmunini ilmiy tilda sharhlaydigan bo‘lsak, bola oilada ko‘radigan xatti-harakatlar, urf-odatlar orqali tarbiyalanadi. Biror bir kasb-hunarga bo‘lgan ko‘nikmasi shakllanadi. Masalan, duradgorning 7-8 yoshli bolasi randadan qanday foydalanish texnikasini bilsa, chevarning bolasi, andaza, igna-ip, matodan kiyim-kechak tikishda qanday foydalanish haqida dastlabki bilim-ko‘ikmalarga ega bo‘ladi. Chunki bu jarayon bolaning ko‘z oldida har kuni bir necha marotaba takrorlanadi. Farzand shu kasb-hunarga mos terminlar, asbob-uskunalar bilan bajarilayotgan ish jarayonini kuzatib, voyaga yetadi.

Bolaga kitob o‘qishni o‘rgatishni ham shu jarayon kabi tashkil etish mumkin. Farzandini kitobxon bo‘lishini istagan ota-ona avvalo, o‘zi kitob mutolaa qilishi zarur. Kun chiqar mamlakat Yaponiyada o‘quvchilar boshlang‘ich sinfda hayotiy ko‘nikmalarga ko‘rsatish, tushintirish, mashq qildirish metodi orqali o‘rgatiladi. Milliy tarbiyada bu jarayon “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” maqoli bilan izohlanadi.

Ota-onalar farzandiga kitob tanlashda quyidagi mezonlarga amal qilishi zarur:

1. Bu yoshda bolalar hali mustaqil kitob o‘qiy olmaganini sabab ular uchun kitob tanlashda bolaning yosh xususiyatiga e’tibor qaratish kerak.

+0 – 3 yosh – bu yoshda bolalarga kattalar kitob o‘qib berishdadi. Ertaklar, suratli, rangli bezakli kitoblar shular jumlasidan. Bu yoshda bolalarga mo‘ljallangan kitoblarning 70-80 foizi yorqin rangli suratli kitoblar hisoblanadi.

2. +4 – 6 yosh – bu yoshda kichikintoylar atrof muhitni bilishga intiladi. Ularga jonivorlar va fan-texnikaga oid 80-90 foiz rasmi va 20 foiz matnli kitoblarni olib berish maqsadga muvofiq.

3.+7– 8 yosh – o‘quvchi endi matnlarni o‘qishni o‘rganadigan davr. Bolalarga kichik hajmli ertak va hikoyali kitoblarni olib berish maqsadga muvofiq.

4. +8 – 12 yosh – bolaga ilmiy-ommabop va fantastik asarlarni olib berish – farzandlarda ijodkorlik, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bilan bir qatorda, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi.

Kichik yoshdagi bolalarni kitobxon qilib tarbiyalashda avvalo, ota-onalar uyda bolalar uchun mutolaa muhitini yaratib berishlari zarur. Maktabda kitobxonlikni sinf kutubxonasidan boshlash kerak. O‘quvchilar o‘rtasida kitob marafonini o‘tkazilib, sinfda tashkil qilingan javon bolalarning yoshi va qiziqishiga mos badiiy va ilmiy-ommabop adabiyotlar, fantastik qissalar bilan to‘ldirilishi zarur. Bolaning kitobxonlik ko‘nikmalari qanday shakllanayotganini bilish uchun har o‘n besh kunda erkin mavzuda asar qahramonlari, kitobning o‘quvchiga yoqqan syujeti mavzusida suhbatlashing. Alisher Navoiy hikmatlarining birida shunday deydi: “Kitob beminnat ustoz, bilim va ma’naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbaidir”. Shu sabab maktab kutubxonachilari ham o‘quvchilarni kitobxonlikka to‘g‘ri yo‘naltira bilishi, kutubxonani bolalar bilan gavjum joyga aylantira olishi zarur. “Mutolaa aql uchun eng zarur ne‘matdir”. Bolalarni mutolaa qiziqtirishda maktab kutubxonachisi bilan birga boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari bolalar yoshiga mos adabiyotini to‘g‘ri tanlay bilishi, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining qiziqishiga ko‘ra adabiyotlarni to‘g‘ri tavsiya eta olishi zarur. Bugun boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarning hammasi bolalar adabiyoti to‘g‘risidagi bilim, badiiy asarning shaxs tarbiyasiga ta’siri, fanlarni o‘zlashtirishda mutolaaning o‘rni va kitobni o‘quvchiga saralagan holda taqdim etish malaka va ko‘nikmalariga ega, deb aytolmaymiz. Sababi “Bolalar adabiyoti” fani pedagogika yo‘nalishidagi oliygohlarda tanlov fan sifatida kiritilgan.

Bolalarga ilmiy-ommabop va badiiy kitob tanlashda quyidagi mezonlarni bilishi zarur:

1. Bola yosh auditoriyasini inobatga olgan holda o‘quvchiga badiiy estetik zavq bilan birga tarbiyaviy ahamiyatga ega kitoblar: Bolani vatanparvarlik ruhida tarbiyalashi zarur. Bolalar uchun mo‘ljallangan kitoblar o‘quvchida ijobiy fazilatlarini shakllantirishi kerak: (7–8 yoshdagi bolalarga 100–180 so‘zdan iborat kichik hajmdagi matnlarni o‘qish tavsiya etiladi. Bunda matn shrifti 14–16 keglldan kichik bo‘lmasligi zarur.) Katta hajmdagi kitoblar o‘quvchini zeriktirib qo‘yishi mumkin. Suratlar rangli, kitob varog‘ining 50 foizdan kam bo‘lmagan qismini egllashi zarur. Bugungi kunda xorijda 3D formatdagi visual kitoblar keng nashr etiladi.

2. O‘quvchiga bilim berishi bilan birga, unda mantiqiy fikrlashga o‘rgatadigan ilmiy kitoblar. (Mening birinchi ensiklopediyam, Quvnoq tadqiqotlar turkumidan.)

Ota-onalar bolaga badiiy kitob tanlashda quyidagi mezonlarni bilishi zarur.

Bolaga badiiy kitob tavsiya qilishdan avval badiiy asarlarning janr jihatdan biri biridan farqini bilib olamiz. Badiiy kitoblar janriga ko‘ra nazm (poetik), nasr (prozaik) turga bo‘linadi.

Poetik janrdagi kitoblar she’riy uslubda yoziladi. Shoirlarning asarlari kichik yoshdagi kitobxonga estetik zavq bag‘ishlaydi, qofiyalari jarangdor, bo‘g‘inlari sodda, so‘z tarkibi bola lug‘atiga mosligi bilan ajralib turadi va mutolaaga tavsiya etiladi. Nasriy asarlarga ertak, hikoya, qissa kiradi.

Bilim kitob orqali qo‘lga kiritiladi. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig asarida” bilimning ahamiyatini yuksak darajaga ko‘taradi. “Kishi bilimi bilan yechilmaydigan jumboq yo‘q” deydi.

Barcha fanlarni o‘qish, o‘rganish va tushinish – mutolaa asosiga quriladi. Masalan matematika, biologiya, astranomiya fanlarini o‘rganish uchun shu fanga oid ilmiy kitob va farazlarni o‘qiydiz. O‘qish orqali fanlarni tushinamiz, shu o‘qigan ma’lumotlarimiz ongimizda sintez bo‘ladi. O‘qish va o‘qiganlarini tushinish – bilim olishning bosh mezonini sanaladi. Kitobxonlik tushinchasi shunchalar keng-ki, uni badiiy kitob mutolaasi bilan cheklab bo‘lmaydi. Shu sabab, jahonning rivojlangan mamlakatlari kichik yoshdagi bolalarda kitobxonlik kompetensiyasini juda erta yoshda shakllantirib borishadi. 2–5 yosh bola dunyoni taniydigan, bilim va ko‘nikmalarni shakllantiradigan yosh bo‘lgani sabab, Yaponiya, Janubiy Koreya, Finlandiyada maktabgacha ta’lim muassasalarida kitobxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratiladi. Bu yoshda bolalar kitoblarni mustaqil o‘qiy olmagan sabab tarbiyachilar ertak, hikoya va masallarni obrazli qilib o‘qib beradilar. Kitob kulminatsion nuqtasiga kelganida tarbiyachi mutolaani to‘xtatadi va kitobni keyingi mashg‘ulotda davom ettirishini aytib o‘tadi. Shu yo‘l bilan kichikintoylarda kitob o‘qishga qiziqish bosqichma bosqich shakllantirib boriladi.

7–12 yoshdagi o‘quvchilar kitob mutolaasi o‘ta muhim jarayon. Bolalarni kitobga qiziqitirish turli metodlar orqali amalga oshiriladi. Janubiy koreyalik olim, pedagogika fanlari doktori, professor Li xonim kichik yoshdagi bolalarda kompleks shakllanishining yetakchi omili – kitobxonlik ekanini ta’kidlaydi. Bolalar o‘rtasida kitobxonlikni kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan ikki tajribani misol keltiradi.

1. Varaqlari qog‘oz va yelim qoplamadan iborat kitoblar burchagiga yupqa shaklda asal suriladi. Kitobni varaqlagan kichikintoy asal bo‘lgan barmoqlarini mazasini tatish orqali kitob haqidagi ijobiy signallar miyada sintez bo‘ladi.

2. Bolaning kompleks shakllanishida atrof-muhit katta ta’sir ko‘rsatadi. Janubiy Koreyada ota-onalar farzandi ko‘z oldida ko‘proq kitob o‘qishga harakat qiladi. Bolalar ham ota-onasiga taqlidan, kichikligidan o‘zida kitob o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirib boradi.

Janubiy Koreyada bolalarda kitobxonlik malakasini shakllantirishda pedagoglar ota va onalar bilan birgalikda ish olib boradi. Ular uchun “Ota-onalar akademiyasi” tashkil qilingan bo‘lib, mutolaa mashg‘ulotlarida ota-onalar farzandlari bilan birgalikda ishtirok etadilar. Bolalarni kitob mutolaasiga o‘rgatish ota-onalar bilan hamkorlikda ish olib borish – bolani sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda mutolaaga qiziqitirishdan ko‘ra ko‘proq samara berishi tadqiqot va natijalarda o‘z aksini topmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. “Umumiy pedagogika” X. Ibragimov, M.Quronov.: – T. “Shaffof” 2013-y.
2. Baxtli bola ma’naviyati.// Uzluksiz ma’naviy tarbiya trilogiyasi. II qism. 3-7 yoshli bolalarni ma’naviy tarbiyalash bo‘yicha metodik qo‘llanma. Tuzuvchi-mualliflar: A.Qodirov, M.Quronov va boshq. – Toshkent, “Ma’naviyat” nashriyoti, 2018. – 260.

3. Ziyoyev H. O‘zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarning tarixi: (miloddan oldingi asrlardan to 1991-yil 31-avgustgacha). – T.: Sharq, 2001. - 448 b.